

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК: 616.12-07-089: 616.131.3

RUZIBOEV Sanjar Abdusalomovich

DSc, professor

Samarkand State Medical University

SA'DIKOV Rustam Abrorovich

DSc, professor

Republic Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

ALLABERDIEV Ne'mat Abdushukurovich

Assistant

Samarkand State Medical University

EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL

For citation: Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat. Efficiency comparison of a modified method for alloplasty of inguinal hernia in an experimental // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 75-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731765>

ABSTARCT

Experimental morphological study was performed in order to evaluate the efficiency of technical modifications. As a result new method of alloplasty for inguinal herias was discovered. The method of alloplasty of inguinal hernia, known as the Lichtenstein operation, has been modified by forming a cuff around the spermatic cord at the site of the hole in the mesh, which protects it from the scar overgrowth and subsequent deformation. A modified method of alloplasty of inguinal hernias can significantly eliminate swelling and scarring at the site of contact of the spermatic cord with the hole in the polypropylene mesh.

Key words: Lichtenstein operation, alloplasty, inguinal hernia.

РУЗИБОЕВ Санжар Абдусаломович

д.м.н., профессор

Самарканд давлат тиббиёт университети

САЪДИКОВ Рустам Аброрович

д.м.н., профессор

Академик В.Вохидов номли РИХИАТМ

АЛЛАБЕРДИЕВ Неъмат Абдушукурович

Ассистант

Самарканд давлат тиббиёт университети

ЧОВ ЧУРРАЛАРИНИНГ ТАЖРИБАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИНИНГ

ҚИЁСИЙ САМАРАДОРЛИГИ.**АННОТАЦИЯ**

Таклиф этилаётган тактик ва техник модификацияларнинг самарадорлигини асослаш учун экспериментал ва морфологик тадқиқот ўтказилди, унинг натижалари чов чурралари учун аллопластиканинг такомиллаштирилган усулини ишлаб чиқиш ва уни клиник амалиётга жорий этиш имконини берди. Лихтенштейн операцияси деб номланувчи чов чуррасининг аллопластика усули, сеткадаги тешикда уруғ тизимчасининг атрофида манжет шакллантириш унга чандикли тўқиманинг ўсишидан ва кейинги деформациясидан ҳимоя қилади. Чов чурраларининг такомиллаштирилган аллопластика усули уруғ тизимчасининг полипропилен сеткадаги тешик билан контакт қилиш жойида шиш ва чандиқларни сезиларли даражада камайишига олиб келди.

Калит сўзлар: Чов чурраси, аллопластика

РУЗИБОЕВ Санжар Абдусаломович

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

САЪДИКОВ Рустам Аброрович

д.м.н., профессор

РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова

АЛЛАБЕРДИЕВ Ньмат Абдушукурович

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННОГО СПОСОБА АЛЛОПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**АННОТАЦИЯ**

Для обоснования эффективности предложенных тактико-технических модификаций выполнено экспериментально-морфологическое исследование, результаты которого позволили разработать усовершенствованный способ аллопластики при паховых грыжах и внедрить его в клиническую практику. Модифицирован метод аллопластики паховой грыжи известную под названием операция Лихтенштейна путем формирования манжетки вокруг семенного канатика в месте отверстия в сетке, который предохраняет его от разрастания рубцовой ткани и последующей деформации. Модифицированный способ аллопластики паховых грыж позволяет в значительной мере нивелировать отек и рубцевание в месте контакта семенного канатика с отверстием в полипропиленовой сетке.

Ключевые слова: операция Лихтенштейна, аллопластика, паховая грыжа,

Актуальность. Наружные грыжи живота являются одной из часто встречающейся хирургической патологией, их частота колеблется от 3 до 7 % населения и составляет 10-12 % объема работы общехирургических стационаров [1,2,3,9]. Подавляющий процент всех грыженосителей приходится на паховые грыжи это 75-80 % [1]. Актуальность проблемы паховых грыж понятна: несмотря на большое количество работ в этой области, частота развития рецидива данной болезни остается на довольно высоком уровне.

В настоящее время хирургическое лечение паховых грыж разделяется на две группы: ауто-пластическое (с использованием местных тканей) и аллопластическое (с применением синтетических материалов).

Среди способов паховой герниопластики в настоящее время на западе используется пластика по Лихтенштейну [9], которая стала «золотым стандартом» при лечении паховых грыж, и в нашей республике данный вид паховой аллопластики получил широкого распространения. По данным некоторых авторов случаи рецидивов при пластике по Лихтенштейну единичны и не превышают 1 % [1,5,9], это подтверждает Европейское

сообщество исследователей грыжи (European Hernia Trialists Collaboration), также оно сообщает о сокращении продолжительности боли по сравнению с пластикой местными тканями[7,8,10].

С внедрением пластики пахового канала по Лихтенштейну как бы решается именно эта проблема – т.е. отверстие в сетке уже не позволяет развитию грыжи в зоне внутреннего отверстия пахового канала. Однако появились другие проблемы как риск инфицирования сетки, ее миграция, ущемление семенного канатика в отверстии сетки, разрастание рубцовой ткани в зоне контакта семенного канатика с полипропиленовой сеткой и др[4,6].

Цель. Исследований явилось модифицировать аллопластику паховой грыжи известную под названием операция Лихтенштейна путем формирования манжетки вокруг семенного канатика в месте отверстия в сетке, который предохраняет его от разрастания рубцовой ткани и последующей деформации.

Материалы и методы. Для обоснования эффективности предложенных тактико-технических модификаций на первом этапе было выполнено экспериментально-морфологическое исследование, результаты которого позволили разработать усовершенствованный способ аллопластики при ПГ и внедрить его в клиническую практику. Исследования выполнены в лаборатории экспериментальной хирургии ГУ «РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова» за 2021-2023 гг., в работе использованы лабораторные крысы, белые, беспородные, самцы весом 180-250 грамм (табл. 1). Животные содержались в условиях вивария центра, оборудованного по требованиям СанПИН к ветеринарным лабораториям. Животные содержались в клетках по 2 особи с питанием вдоволь и постоянным обеспечением питьевой водой. Оперативные вмешательства выполнялись согласно требованиям по гуманному обращению с лабораторными животными в эксперименте (Страсбург, 18.03.1986, а также с согласия этического комитета при ГУ РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова).

Таблица 1.

Распределение лабораторных животных на группы

№	Группы животных	1сут	3сут	5сут	7сут	14сут	21сут
1	Контроль	3	3	3	3	2	2
2	Опыт	3	3	3	3	2	2
3	Всего 32	6	6	6	6	4	4

Примечание: в таблицу не включены животные, которые были выведены из эксперимента по другим причинам (технические ошибки при операции, передозировка наркоза и др.) – всего 4.

Методы исследования. В различные сроки после выполненной операции (1, 3, 7, 14 и 21 сутки) животные выводились из эксперимента и область оперативного вмешательства изучалась визуальным контролем, регистрацией данных на камеру с высоким разрешением (20Мп), а также проводилась биопсия тканей для гистологических исследований.

Методика оперативного вмешательства в эксперименте (контроль). Под общей анестезией парами изофлюрана крыса уложена на операционный столик в положении на спине с разведенными и фиксированными конечностями. Шерстяной покров в правой пахово-мошоночной области удален. Обработка операционного поля раствором бетадина. Произведен разрез длиной до 1,5см параллельно правой паховой складке. Мобилизация передней брюшной стенки и семенного канатика. В семенном канатике имеется карман брюшины по типу врожденной паховой грыжи содержащее яичко. Брюшина рассечена, выделены элементы семенного канатика. Сетка Нипроцел размером 2х2см рассечена до половины. Семенной канатик укреплен в прорези рассеченной сетки, край рассеченной сетки ушит узловым швом. Сетка уложена на переднюю брюшную стенку и распластана по ее поверхности. Яичко расположено в мошонке. Непрерывный шов на кожу. Обработка области швов раствором Бетадин.

Рис.1. Анатомия семенного канатика и пахового канала у крысы. Тип строения напоминает врожденную грыжу у человека (А). Аллопластика паховой грыжи в контроле (Б).

Методика оперативного вмешательства у крыс в опытной группе. Под общей анестезией парами изофлюрана крыса уложена на операционный столик в положении на спине с разведенными и фиксированными конечностями. Шерстяной покров в правой пахово-мошоночной области удален. Обработка операционного поля раствором бетадина. Произведен разрез длиной до 1,5см параллельно правой паховой складке. Мобилизация передней брюшной стенки и семенного канатика. В семенном канатике имеется карман брюшины по типу врожденной паховой грыжи содержащее яичко. Брюшина рассечена, выделены элементы семенного канатика. Сетка Нипроцел размером 2х2см рассечена до половины. Семенной канатик укреплен в прорези рассеченной сетки выше места пересечения брюшины то есть таким образом, что семенной канатик остается окутанным листками брюшины. Культия пересеченной брюшины и мышц фиксированы по периметру отверстия в сетке. Сетка укладывается на переднюю брюшную стенку и расправляется по ее поверхности. Облучение зоны оперативного вмешательства лазером Матрикс-2 в течение 1 минуты в расфокусированном режиме. Яичко расположено в мошонке. Непрерывный шов на кожу. Обработка области швов раствором Бетадин. В послеоперационном периоде в течение 3-х дней производилось облучение лазером Согдиана в течение 2 мин.

Рис.2. Аллопластика модифицированным способом. Этап пересечения мышц семенного канатика и брюшины (А). Этап формирования манжетки из брюшины и мышц семенного канатика вокруг отверстия в сетке (Б).

При выполнении оперативного вмешательства у крыс следует учитывать, что яичко и семенной канатик находятся в широком кармане брюшины и окутано мышцей, волокна которой переходят непосредственно в мышцы передней брюшной стенки. Аккуратная препаровка и пересечение волокон мышц гарантирует целостность сосудов семенного канатика. Широкое (грыжевое) отверстие ушивается зет образными швами.

Рис.3. Этапы пластики паховой грыжи. Рассечение кожи выделение передней брюшной стенки

Рис.4. Этап фиксации сетки к передней брюшной стенке

При выполнении аллопластики в контрольной группе животных через сетку проходит непосредственно семенной канатик, который предварительно отделен от брюшины. В опытной группе животных над сеткой выступает культя брюшины, которая в последствии расплывается по периметру отверстия в сетке. Проводилось облучение зоны прикрепления сетки и раны излучением лазера Матрикс 2 в течение 1 минуты в ультрафиолетовом диапазоне. В контрольной группе животных облучение не производилось.

В послеоперационный период животные обеих групп через 30 мин полностью восстанавливались и активно передвигались по клетке. В течение 3 суток проводилось обезболивание приемом ипобруфена вместе с питьевой водой. Животным опытной группы в течение 3 суток производилось облучение лазером Согдиана мощностью 3Вт частотой 80Гц в течение 1 мин на область операционной раны 1 раз в сутки.

При выведении животных из эксперимента на 3 сутки было установлено, что в контрольной группе животных имело место отек и инфильтрация семенного канатика в области произведенной пластики. Правое яичко отечное и несколько увеличено в размерах. Имеется плотный инфильтрат в области прохождения канатика через отверстие в сетке с формированием плотных сращений.

Рис. 5. 3- суток после операции по Лихтенштейну. Контроль. Со стороны выполненной операции прослеживается отек семенного канатика и увеличение правого яичка. Сетка без признаков инфицирования, прикреплена к передней брюшной стенке.

Рис.6. Опыт. 3 суток после пластики паховой грыжи по модифицированному способу. Яички в обеих сторон равновелики. Отек тканей незначительный. (операция справа).

А

Б

Рис.7. Опыт 7 суток. Область прохождения семенного канатика через отверстие в сетке. Отек тканей незначительный. Яичко не увеличено (А). Паховая область со стороны брюшной полости (Б). Грыжи нет. Семенной канатик проходит через отверстие в сетке. Отек тканей незначительный.

На 14 и 21 сутки после операции животные были активны, практически не отличались от здоровых особей. При пальпации правой яичко крыс оставалось в мошонке, тогда как левое уходило в брюшную полость. При пальпации со стороны операционной раны безболезненно.

При выведении крысы из эксперимента отмечено врастание сетки в ткань передней брюшной стенки. В контрольной группе животных технически отделить семенной канатик от отверстия в сетке не представлялось возможным из-за грубых рубцовых сращений. В опытной группе семенной канатик выделялся путем разрушения мышечной оболочки семенного канатика и брюшины. Признаков воспаления в тканях не отмечено.

Заключение. Модифицирован метод аллопластики паховой грыжи известную под названием операция Лихтенштейна путем формирования манжетки вокруг семенного канатика в месте отверстия в сетке, который предохраняет его от разрастания рубцовой ткани и последующей деформации. В эксперименте на крысах оперативное вмешательство выполнялось по типу операций при врожденных паховых грыжах. При этом в контроле семенной канатик непосредственно контактировал с отверстием в полипропиленовой сетки, тогда как в опытной группе формировалась манжетка за счет мышечной оболочки и брюшины отростка брюшины.

Установлено, что в ближайшие сроки поле операции после пластики в контрольной группе отмечалось отек и воспаление в области семенного канатик, увеличение размеров левого яичка. Тогда как в опытной группе подобные изменения носили менее выраженный характер.

Выводы. Таким образом, модифицированный способ аллопластики паховых грыж позволяет в значительной мере нивелировать отек и рубцевание в месте контакта семенного канатика с отверстием в полипропиленовой сетке, а выполнение дополнительных мероприятий по предупреждению рубцового процесса лазерное облучение позволяет улучшить результаты операций.

IQTIBOSLAR | SNOSKI | REFERENCES:

1. Begun M.S. Comparative analysis of the results of abdominal wall plastic surgery when eliminating an inguinal hernia using the Desard and Lichtenstein methods. dis. ...cand. honey. sciences. Tver, 2011 - 126 с (in Russ).
2. Botezatu, A.A., Paskalov Yu.S. Modern methods of surgical treatment of inguinal hernias (literature review) // Bulletin of the Transnistrian University. series: medical, biological and chemical sciences. - 2020. - No. 2 (65). - P. 3-12. (in Russ).
3. Klimov A.Ye., Popov V.S., Barkhudarov A.A., Yuri A.V. The choice of a mes'h implant for Lichtenstein plastic surgery in men of reproductive age // Bulletin of the Russian Peoples' Friends'hip University. Series: Medicine. -2018.- No. 22(3). – P.249-257. DOI: 10.22363/2313-0245-2018-22-3-249-257. (in Russ).
4. Mizurov, N.A., Cherkesov L.I., Arsyutov V.P., Volkov A.N. Local and general complications during hernioplasty according to Liechtenstein // Current issues of clinical surgery. - 2020. - pp. 19-26. (in Russ).
5. Rosenfeld I.I., Chilikina D.L. Yevaluation of the results of using 195 mes'h implants for hernia alloplasty // Research'n Practical Medicine Journal. - 2018. - T. 5, No. 4. - pp. 81-90. (in Russ).
6. Slovikov S.V., Ilyinykh A.V. Yeexperimental study of the mechanical properties of yendoprotheses used in the repair of hernia defects. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. - 2019. - No. 2. - P. 172-180. (in Russ).
7. Berndsen M.R., Gudbjartsson T., Berndsen F.H. Inguinal hernia – review. // Laeknabladid. - 2019 Sep. - № 105(9). –R. 385-391.
8. Huerta S. Inguinal hernia repair in centers of yexcellence. Hernia. 2020; 24(1): 213-214. doi: 10.1007/s10029-019-01998-6.
9. Lesnikov SM, Pavlenko VV, Podoluzhny VI. Modern concept of genesis and treatment of inguinal hernias (literature review). Issues of reconstructive and plastic surgery. 2019; 1: 68-71. (In Russ.)
10. Baucom R.B., Ousley J.M., Oefule O.O Incisional Hernia Classification Predicts Wound Complications Two Years after Repair. // Am Surg. -2015. - Vol. 81, N 7. - P. 679-686

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Аллабердиев Нема́т Абдушукурович – соискатель., Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. e-mail: nematallaberdiev@mail.ru <https://orcid.org/0009-0005-7521-0891>

Саъдиков Рустам Аброрович – д.м.н., профессор, РСНПМЦХ имени акад. В.Вахидова,

Ташкент, Узбекистан. Е-маил: mail: profsadykov@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-4524-1484>

Рузибоев Санжар Абдусаломович – DSc, доцент, заведующий кафедры хирургических болезней №2. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. e-mail: rsa-5555@mail.ru , <https://orcid.org/0000-0002-0513-2649>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Аллабердиев Н.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Саъдиков Р.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Рузибоев С.А.— идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Information about the authors:

Allaberdiyev Ne'mat Abdushukurovich – assistant. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. e-mail: nematallaberdiyev@mail.ru <https://orcid.org/0009-0005-7521-0891>

Sa'dikov Rustam Abrorovich - DSc docent Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

e-mail: profsadykov@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-4524-1484>

Ruziboev Sanjar Abdusalomovich – DSc docent, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. e-mail: rsa-5555@mail.ru , <https://orcid.org/0000-0002-0513-2649>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Allaberdiyev N.A.— ideological concept of the work, writing the text; yediting the article;

Sa'dikov R.A — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Ruziboev S.A- ideological concept of the work, writing the text; yediting the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000